

ZAMONAVIY LOKAL URUHLARDA QO‘LLANILGAN O‘Q-DORILARNI TUTGAN O‘RNI

Qosimov Azamat Umirzakovich, *O‘zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari kichik mutaxassislar tayyorlash markazi qurollanish va otish sikli boshlig‘I, podpolkovnik..*

“Qo‘shin va bo‘linmalarni bosqichma-bosqich zamonaviy qurol-aslaha va o‘q-dorilar bilan ta‘minlash eng ustivor vazifalarimizdan biridir”.

Annotatsiya: Ushbu maqolamda XXI asrga kelib butun jahon xavfsizligiga tahdid solgan vaqtlarda qo‘llanilgan o‘q-dorilarning ijobiy tomonlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: o‘q-dorilar, snaryad, to‘p, to‘qnashuv, jangovar xarakat, zahira, jangovar to‘plam, texnik xizmat ko‘rsatish, nimcha, zirh, yonuvchi, oskolkali.

O‘qning talofat etkazish darajasi:

Afg‘oniston va Afrikada IEDNI qo‘llash Afg‘onistondagi AQSh armiyasi o‘z-o‘zidan ishlab chiqarilgan portlovchi qurilmalar va ma‘danlarni qo‘llaydigan Tolibon taktikalariga qarshi katta qiyinchiliklarga duch keldi. Afg‘oniston Iroqni maydondan tashqariga chiqarib, yanada og‘ir urush teatrini ifodalaydi. Bu erda, asosan, balandligi ba‘zan okean sathidan 2.500 m balandlikda joylashgan tog‘li hudud, shuning uchun vertolyotlar parvozlari uchun juda qiyin.

Bu koalitsiya kuchlarining (ISAF) harbiy bazalarini konvoylardan etkazib berishga bog‘liq. Ular Iroqqa qaraganda ancha yomonroqdir, ko‘pincha kam aholiga ega bo‘lgan va qiyin erlarda o‘tadigan yo‘llar va asosan IEDNI o‘rnatishni osonlashtiradigan zamin qoplamasiga ega. "Yangi Amerika Foundation" nashri aprel 2010 yilda chop etilgan "Janubiy Afg‘oniston va G‘arbiy Pokiston, 2002-2009" Alek Barker (Alec D. Barker), ham Improvised explosive Devices "maqolaga ko‘ra, 2004 yildan 2009 uchun Afg‘onistonda, koalitsiya qo‘shinlari "ISAF" hujum bilan hollarda doimiy o‘shish bor edi.

Shunday qilib, 2008 yilda IIVni 45 yilga nisbatan keskin sakrash (2007 %) qayd etildi. Shunday qilib, agar 2007 yilda asosiy urush teatrda-Afg‘onistonning uchta viloyatida (Helmende, Namruz, Qandahor) - IEDdan foydalangan holda 221 hujumi qayd etilgan bo‘lsa, 2008 da ularning soni 315 ga oshdi.

Bundan tashqari, Tolibon IED kuchlari tomonidan 2002 yil ro‘yxatga qo‘llash paytida 2009 yil yuqorida uch viloyatlarida Alek Barker maqolaga ko‘ra halok yoki 4804 armiyasi va Afg‘oniston politsiya va ISAF kuchlari harbiy xizmatchilari yaralangan. Shu bilan birga, IC ning uchdan bir qismi ishlatilgan (garchi tez-tez ishlatiladigan va tankga qarshi minalar sifatida MVni yozish yaxshiroq bo‘lsa-da) bosim harakati bo‘lgan va uchdan ikki qismi radio nazorat ostida bo‘lgan, kichik qismi esa IC tomonidan boshqariladigan IC sensorlari bilan nurning kesishmasiga javob beradi.

2009 yilning dastlabki ikki oyida Afg‘onistonda IEDdan foydalangan hujumlarda 36 halok bo‘ldi.

2009 yilning kuzida IED zararsizlantirish davomida Britaniya sappers ikki vayron bor edi va shu yilning noyabr 3 IED zararsizlantirish uchun harakat qachon IED – Counter Improvised explosive Device Specialist – Olaf Schmid, iyun 64 IED beri Afg‘onistonda neytrallash uchun mutaxassis putur etkazdi.

Keyinchalik Britaniya armiyasining IED-IED Task Force (counter-IED Task Force) ga qarshi kurash bo‘linmasining bir qismi bo‘lgan sappers Qo‘shma kuchlari explosive Ordnance Disposal(EOD) komandiri, capral Marlton-Tomas 15 noyabr 2009 yilida sodir bo‘lgan Helmand viloyatining GERESHK tumanida IEDDA portlashdan olingan jarohlardan vafot etdi. Afg‘onistonda AQSh armiyasida razvedka faoliyati sohasida IEDGA qarshi kurashish, IEDGA qarshi kurash, ularni tayyorlash va jihozlash, IEDNI zararsizlantirish va o‘q-dorilar bilan ishlash bo‘yicha kuchlarni birlashtirish bo‘yicha vazifalarni bajargan "operativ kuchlar – Paladin" (Task Force "Paladin") tashkil etildi.

Afg‘onistondan tashqari, FM 3-90.119 nizomi qo‘llaniladigan yangi maydon Afrika hisoblanadi. Bu erda AQSH qoidalariga ko‘ra IEDGA qarshi kurash AQSH armiyasi shafeli-gida, aniqrog‘i, Afrika – AFRICOM uchun mas‘ul harbiy qo‘mondonlik tomonidan 2008 yilda tashkil etilgan. AQSH armiyasining harbiy o‘qituvchilari efiopiya, Janubiy Sudan, Uganda, Ruanda, Kongo, Seyshel orollari, Mali, Senegal, Nigeriya, Liberiya, Kamerun, Gabon, Keniya, Janubiy Afrika, Tanzaniya kabi ko‘plab Afrika davlatlarining qo‘shinlarini tayyorlashga kirishdilar.

Somalida AMISOM Afrika Ittifoqi tinchlikparvar Kuchlarida Uganda va Burundi harbiy kontingentlarini tayyorlash, shu bilan birga, o‘q-dorilar (EOD-operator) va IED (CIED-specialist) ga qarshi kurash bo‘yicha mutaxassislarni PAE Group va MPRI xususiy harbiy kompaniyalari kuchlari tomonidan tayyorlash amalga oshirildi. Talabalar harbiy-muhandislik ta‘limi sohasida, birinchi navbatda, tozalash sohasida bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lgan shaxslar bo‘lishlari kerak edi. Bunday holda o‘q-dorilarni zararsizlantirish bo‘yicha mutaxassislar va IEDGA qarshi kurash bo‘yicha mutaxassislar uchun 5 hafta davom etdi, SHuning uchun

Somalida mutaxassislar ushbu kompaniyalarning o'qituvchilari nazorati ostida bo'lishni davom ettirdilar.

Iroq, Afg'oniston, Mali va "terrorizmga qarshi urush" sohasi bo'lgan bir qator boshqa mamlakatlarda "mahalliy" qo'shinlarni tayyorlash uchun CCCDAN foydalanish amaliyoti tarqaldi. Shunday qilib, Afg'onistonda G4S konserning bir qismi bo'lgan RONCO, RONCO War Fighter Focus shartnomasi doirasida IEDGA qarshi kurashish uchun Afg'oniston armiyasi bo'linmalarini tayyorlash bo'yicha shartnoma oldi.

Afg'onistonda bu sohada juda faol AQSh kompaniyalari A-T Solutions,

Mogadishuda joylashgan boshqaruv

Raytheon, MPRI edi, Iroqda esa ingliz kompaniyasi Allen Vanguard IEDGA qarshi kurashda harakat qildi.

Hozirgi vaqtda Koreya yarim orolidagi chegarani tozalash masalasi juda dolzarb. Janubiy Koreya tomonidan o'z uchastkasini tozalash ishlari Janubiy Koreya armiyasi va AQSh xususiy kompaniyalarining kuchlari

tomonidan amalga oshirildi.

Shunday qilib, minalarning katta qismi AQShda ishlab chiqarilgan va ishlab chiqarilgan minalardan iborat bo'lib, ularning dizayni va ish tamoyillariga tegishi kerak, garchi minalar o'zlari qarshi harakatlardan tashqari, AQSh armiyasining qurollaridan olib tashlangan bo'lsa-da.

Shunday qilib, m-14 portlovchi ta'sirining yong'inga qarshi bosimli minasi bosim sensori bilan yong'inga qarshi zararli ta'sir ko'rsatadi. Uning og'irligi uch yarim oz (taxminan 85 g), kengligi 58 mm, balandligi 40 mm, bir untsiya (29 g) og'irligi tetril zaryad, plastik tanasi. Mina sensorida bosim ostida, o'rtada bir musht bilan o'ralgan shisha tolali plastinka harakatlanadi, plastinka markazidagi zarba beruvchi detonatorga uriladi.

Transport holatida, minaning o'z o'qi atrofida maqsad sensori harakatini bloklaydigan metall u shaklidagi sug'urta mavjud. Sigortani olib tashlashda maqsad sensori mos ravishda "a" /ARMED/ yoki "S" /SAFE/ harfi bilan o'qning mos kelishiga qadar aylanadi.

Minani aniqlasangiz, uni qo'lingizga olishingiz va maqsad sensorini minaning tanasida "S" harfi bilan o'qining mos kelishiga qadar aylantirishingiz kerak. Shundan so'ng, m-46 detonatorining vilkasini ochish uchun kalit. Muntazam sug'urta mavjud bo'lganda, siz sug'urta o'rnatishingiz kerak.

Shuni ta'kidlash kerakki, Amerika mina m-14 qurilmasi FM 20-32 ning jangovar Nizomiga muvofiq bosim qopqog'ini "S" pozitsiyasiga aylantirish va qopqoqning vilka shaklidagi cheka bilan yopish orqali neytrallashni ta'minlaydi, so'ngra detonatorni pastki teshikdan siqib chiqaradi. Minani topish qiyin bo'lgan minalar-bu metall qismlar faqat mis qopqog'i-detonator va miniatyurali barabanchi. Qizig'i shundaki, M-14 Janubiy Afrikada ishlab chiqarilgan va Janubiy Afrikadagi urush paytida uning qo'shinlari tomonidan keng qo'llanilgan.

Bundan tashqari, m-26 ning juda samarali va qulay Amerika minasini ikki tomonlama portlovchi moddalar bilan ajratish kerak. Ushbu portlatgich qo'shimcha vertikal o'rnatilgan xavfsizlik cheki bilan juda ishonchli sigortaga ega bo'lib, asosiy vilka shaklidagi xavfsizlik tekshiruvini ushlab turadi, bu esa xavfsizlik holatida bosim va kuchlanish sezgichlarining ishlashini bloklaydi. Qizig'i shundaki, bu minada "baseboll" tipidagi sferik jangovar element ishlatiladi, bu kabi raketalar sub-to'plamli qutilar sifatida ishlatiladigan kassetali o'q-dorilar uchun xosdir. Qulay shakli va umumiy og'irligi va zaryad og'irligi yaxshi nisbati (1 g Heksotol-

Composition boshiga 170 kg) ega, bu minalar, Amerika bosim minalar uchun, odatda, bir jang (a – armed) va minalar xavfsiz (s – safe) holatiga ishora o‘q bilan switch pozitsiyalarni ega.

Ayni paytda, faqat anti-piyoda minalar, foydalanish yoki kamida AQSh armiyasi foydalanish uchun ruxsat, minan m-18 va M-18A1 "Claymore" (Claymore) modifikatsiyadagi bir parcha-harakat qaratilgan. Ushbu minalar Vetnamdagi AQSh armiyasi tomonidan keng qo‘llanila boshlandi, u erda dushmanga qaratilgan harakatlardan keng foydalanishga duch keldi.

Xulosa ta’riqasida shuni aytib o‘tish joizki lokao urushlarda ishlatilgan turli o‘q-dorilar va portlatish uskunalari etakchi armiya qo‘shinlari tomonidan keng ko‘lamda foydalanib kelingan.

Adabiyotlar:

Internet materiallari:

Satellite image © 2020

Planet Labs Photograph © 2020

Human Rights Watch www.ssb.gov.tr

aviationcv.com